

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ПЕРЕРАБОТКИ ОКИСЛЕННЫХ СЕРЕБРОСОДЕРЖАЩИХ РУД

Санакулов К.С., Исмаилов Д.К.

*Акционерное общество «Навоийский горно-металлургический комбинат»,
Навои, Узбекистан.*

*Общество с ограниченной ответственностью «Узбекский проектно-изыскательский и научно-исследовательский институт геотехнологии и цветной металлургии «O`zGEORANGMETLITI»,
Ташкент, Узбекистан.*

Doi:

АННОТАЦИЯ

Получено:
13.07.2025

Пересмотрено:
18.07.2025

Пересмотрено:
02.08.2025

Опубликовано:
10.10.2025

В статье представлено комплексное исследование месторождения Нукракон в Центральных Кызылкумах, являющегося одним из крупнейших объектов золотосеребряной минерализации в Узбекистане. Особое внимание уделено характеристике рудных залежей, их морфологии и распределению ценных компонентов. Изложены результаты детальных технологических исследований различных методов переработки руд: сорбционного цианирования, флотационного обогащения, обработки хвостов флотации и противоточно-декантационной отмывки. Проведённый анализ показал высокую эффективность цианирования как основного метода извлечения благородных металлов, при этом установлено оптимальное сочетание технологических параметров процесса. Исследованы формы нахождения серебра и золота в рудах, включая самородное состояние, сульфидные и оксидные соединения. Определены наиболее перспективные технологии обогащения, позволяющие достичь максимального извлечения ценных компонентов при минимальных затратах. Полученные данные позволяют рекомендовать для промышленной разработки месторождения комбинированную технологию переработки руд с использованием противоточной декантации и цементации цинковой пылью, что обеспечивает высокую степень извлечения металлов при относительно низких капитальных и эксплуатационных затратах.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА

Месторождение Нукракон, золотосеребряные руды, геологическое строение, минеральный состав, окисленные руды, сульфидные руды, цианирование, сорбционное цианирование, флотационное обогащение, гравитационные методы, противоточная декантация, цементация цинковой пылью, извлечение металлов, технологические параметры, обогащение руд.

Введение

В современных условиях развития горнодобывающей промышленности особую актуальность приобретает необходимость комплексного изучения перспективных месторождений благородных металлов, что позволяет не только оценить их ресурсный потенциал, но и разработать эффективные технологии переработки руд.

В условиях постоянно растущих требований к экологической безопасности и экономической эффективности производства особую значимость приобретает разработка инновационных технологий, позволяющих максимально полно извлекать ценные компоненты при минимальных затратах.

В данной статье представлены результаты комплексного изучения месторождения, включающего геолого-минералогические исследования, технологические испытания методов обогащения и переработки руд, а также оценку экономической целесообразности применения выявленных технологий.

Объект исследования

Исследуемое месторождение Нукракон, находящееся в Центральных Кызылкумах, в горах Бельтау, на территории Канмехского района Навоийской области Узбекистана, представляет собой уникальный объект горнодобывающей промышленности. Оно расположено в 45 километрах к югу от города Зарафшан и в 7 километрах северо-западнее посёлка Даугызтау. История освоения месторождения началась в 1966 году, когда были обнаружены золотосеребряные руды. Детальные поисковые работы, проведённые в период с 1972 по 1974 годы, позволили признать месторождение крупным и пригодным для открытой разработки на глубину до 300 метров.

Геологическое строение месторождения отличается сложностью и включает два структурных этажа. Нижний этаж состоит из терригенных отложений бесапанской толщи, представленных песчаниками, алевролитами и аргиллитами (сланцами). Эти породы характеризуются отсутствием маркирующих горизонтов и многократным повторением

однотипных по составу слоёв. Песчаники являются наиболее распространённой породой, преимущественно олигомиктовыми и мелкозернистыми, с примесью гравелита до 5–10%. Алевролиты встречаются реже и имеют кварцевый и слюдисто-кварцевый состав, а аргиллиты представлены тонкослоистыми породами с преобладанием гидрослюд и серицита.

На флангах месторождения распространены верхнемеловые и палеоген-неогеновые отложения мощностью до 250 метров. Интрузивные породы на поверхности не обнаружены, но предполагается их наличие на глубинах более 500 метров. Месторождение характеризуется сложной тектонической структурой, включающей складчатые и разрывные дислокации. Основной рудоконтролирующей структурой является субширотный разлом, который прослеживается горными выработками на 2,5 километра и буровыми скважинами на 300–350 метров.

Промышленные залежи сосредоточены в узлах пересечения разломов, и форма месторождения напоминает полукольцо, обусловленное пересечением Даугызтауского и субширотного разломов. Месторождение включает семь рудных залежей при этом рудные тела имеют различные формы от крестообразной и линзообразной до серповидной с плитообразной структурой.

Основные характеристики рудных залежей включают длину до 2250 метров и мощность от 40 до 200 метров. Они располагаются в зонах интенсивного дробления и сульфидной минерализации, связанной с пиритом и арсенопиритом.

В свою очередь руды месторождения делятся на окисленные и сульфидные. Окисленные руды залегают до глубины 50–60 метров и отличаются низким содержанием сульфидов, включая гидроокислы железа и марганца. Сульфидные руды включают кварц, полевые шпаты и различные сульфиды. Основные ценные компоненты — золото и серебро, с попутными элементами серы, селена и теллура, мышьяк при этом считается вредной примесью. Вертикальный размах оруденения достигает 1,0–1,2 км.

Методы исследований и их анализ

В статье уделяется внимание технологии переработки именно окисленных руд, для чего были проведены исследования по трём технологическим пробам весом от 0,5 до 2,0 тонн каждая, с изучением химического и минерального состава, а также технологических свойств. На рис. 1 приведены результаты изучения вещественного состава проб, в том числе: химический состав (по данным микроскопических исследований).

Рис. 1 – Химический состав проб окисленных руд в процентах месторождения Нукракон

При изучении минерального состава проб окисленных руд месторождений Нукракон в составе руд отмечается значительное содержание кварца, колеблющееся в пределах от 40% до 55%. Алумосиликаты также занимают существенную долю, варьируясь от 40% до 55%, при этом полевые шпаты составляют примерно 10–15%, а глинистые минералы, слюды и гидрослюды — 30–40%.

Рутил присутствует в незначительных количествах, как и апатит, который отмечен редкими знаками. Карбонаты, такие как кальцит и доломит, составляют около 0,5%, в то время

как сульфаты, включая гипс, ярозит, англезит и барит, варьируются от 0,8% до 1%.

Окислы и гидроокислы железа, такие как гётит и гидрогётит, представлены в количестве от 4% до 7%. Арсенаты, в частности скородит, могут достигать до 1%. Сульфиды в целом составляют около 0,2%, включая пирит (0,1%), арсенопирит (от редких зерен до 0,05%), халькопирит, галенит и другие редкие минералы. Вторичные сульфиды, такие как ковеллин и халькозин, а также сульфосоли, включая теннантит и тетраэдрит, присутствуют в редких зернах.

Дополнительно отмечены редкие знаки самородного серебра и других соединений серебра, таких как сульфиды, теллуриды и хлориды. Угlistое вещество в составе руд не обнаружено. Эти данные позволяют получить полное представление о минералогическом составе и особенностях двух типов руд.

Распределение серебра по результатам исследования минерального состава проб окисленных руд месторождений Нукракон

представлено следующими соотношениями Самостоятельные зерна и в открытых сростках в диапазоне 85-90%, связанное с окислами и гидроокислами железа находятся в пределах 5-10% и в породообразующих минералах 5-10%.

Характер сереборудной минерализации по основным рудных минералам окисленных руд представлен на рис 2.

Рис. 2 - Сереборудная минерализация: а) теннантит в закрытом сростке в пирите; б) самородное серебро (кремово-белый) и акантит (серый) в сростке с зерном пирита; в) теннантит и халькопирит преимущественно в закрытом сростании в пирите; г) среднее (35x51 мкм) зерно самородного серебра; д) самородное серебро (45x47 мкм) в

На месторождении Нукракон демонстрируются распределение самородного серебра в сростках с кварцем и гидроокислами железа. Это указывает на тесную ассоциацию данных минералов с кварцевой матрицей и процессы вторичного обогащения руд.

При изучении вещественного состава и минералогических исследований выявлено, что в окисленных рудах месторождений Нукракон основными полезными рудными компонентами являются серебро и золото, основными минералами серебра самородное серебро, сульфосоли (тетраэдрит и теннантит), акантит, полибазит, пираргирит, миаргирит, штрмейерит, кераргирит и др., при этом значительно большая часть зёрен самородного серебра и других минералов серебра находится в виде самостоятельных зёрен и в открытых сростках с другими минералами.

При проведении технологических исследований изучались:

- формы нахождения серебра и золота в руде и характер их ассоциации;

- сорбционное цианирование исходных руд в различных режимах (рис. 3);

- флотационное обогащение исходных руд (рис. 4);

- сорбционное цианирование хвостов флотации (рис. 5);

- сорбционное цианирование флотоконцентрата;

- цианирование и противоточно-декантационная отмывка пульпы (рис. 6).

Кроме того, изучалась измельчаемость проб, обогатимость гравитационными методами, влияние крупности измельчения на извлечение при выщелачивании, кинетика цианирования и сорбции, изотерма сорбции, сгущаемость продуктов обогащения, цементация благородных металлов из растворов.

Месторождение Нукракон характеризуется разнообразием форм нахождения серебра, которые отличаются по характеру связей с рудными компонентами. В ходе исследований были проанализированы три технологические пробы месторождения.

Рис. 3 - Сорбционное цианирование исходной руды

Рис. 4 - Флотационное обогащение исходной окисленной руды месторождения Нукракон

Рис. 5 - Сорбционное цианирование хвостов флотации

Рис. 6 - Результаты противоточно-декантационной отмывки процианированной пульпы

По результатам анализа выявлено, что основная часть серебра (90,6%-91,9) находится в свободном состоянии или в виде сростков, что позволяет эффективно использовать цианирование для его извлечения. Обнаружено незначительное количество (от 0,0 до 3,8%) серебра, покрытого плёнками и ассоциированного с антимонитом и кремнезёмом. Небольшая доля (0,6-4,94%) серебра связана с оксидами и гидроксидами железа, требуя предварительной обработки соляной кислотой перед цианированием, а до 3,50% ассоциировано с сульфидами. Тонковкрапленное серебро в породообразующих минералах находится в диапазоне от 0,59 до 4,5%. Эти данные демонстрируют разнообразие минеральных форм серебра и их особенности, что важно для выбора оптимальных технологий переработки руд месторождения Нукракон.

В ходе проведённых исследований сорбционного цианирования флотоконцентрата были изучены две пробы окисленных руд с месторождения Нукракон. В первой пробе содержание серебра в исходной пробе составляло порядка 150 г/т, после проведения цианирования содержание серебра в хвостах существенно снизилось до 3,4 г/т при этом извлечение серебра оказалось весьма высоким и достигло значения 97,7%. Процесс осуществлялся при следующих технологических параметрах: загрузка угля составила 10%, концентрация цианида натрия (NaCN) была установлена на уровне 2000 мг/л, а продолжительность сорбции составила 48 часов.

Во второй пробе, содержание серебра в исходной пробе составляло 168,7 г/т, после проведения цианирования содержание серебра в хвостах уменьшилось до 2,6 г/т, эффективность извлечения металла в этом случае оказалась несколько выше и составила 98,5%. Условия проведения процесса были аналогичны первой пробе.

Представленные данные демонстрируют высокую эффективность процесса сорбционного цианирования для обеих проб, а также позволяют отметить незначительные различия в показателях извлечения.

На пробах окисленных руд Нукракон проведены тестовые опыты по гравитационному обогащению с применением концентраторов Knelson и Falcon. Измельчение осуществлялось до крупности 80% класса – 0,074 мм. В результате экспериментов было установлено, что выход концентрата при этом составляет примерно 0,91%, а извлечение ценных минералов достигает лишь около 4,5%.

Полученные данные свидетельствуют о том, что применение гравитационных методов для обогащения серебрясодержащих руд оказалось неэффективным. Низкая степень извлечения и незначительный выход концентрата делают использование этих технологий в промышленных масштабах.

Следует отметить, что для эффективной переработки окисленных серебряно-золотосодержащих руд месторождений Нукракон необходимо учитывать ряд ключевых факторов. Анализ результатов лабораторных исследований показывает, что от 91 до 98% серебра в руде находится в цианируемых формах, что делает возможным применение прямого цианирования. Однако использование гравитационных методов обогащения показало низкую эффективность, поэтому их применение в схеме нецелесообразно.

Извлечение серебра методом интенсивной гравитации составляет всего 3,5-4,5%, что подтверждает необходимость использования более эффективных технологий. В то время как флотоцентрическое обогащение демонстрирует более высокие результаты с извлечением серебра в концентрат до 72%, однако даже этот метод не позволяет получить отвальные хвосты по содержанию серебра, что требует последующего цианирования.

При этом цианирование требует соблюдения особых условий: продолжительность процесса должна составлять не менее 24 часов при концентрации цианистого натрия 1000 мг/л. Важно также измельчать руду до крупности 80-85% класса минус 0,074 мм для достижения оптимальных результатов.

При выборе метода извлечения серебра следует учитывать экономические аспекты. Несмотря на высокую эффективность сорбционного выщелачивания (извлечение 95,4%), этот метод требует значительных капитальных вложений и повышенных эксплуатационных затрат из-за расхода активированного угля и электроэнергии. В условиях высокого соотношения серебра к золоту (72:1 и выше) более экономически целесообразным представляется использование противоточной декантации в сочетании с процессом цементации цинковой пылью (Меррилл-Кроу). Этот метод обеспечивает извлечение серебра в раствор до 96,4% и позволяет снизить капитальные и эксплуатационные затраты по сравнению с сорбционной технологией.

Заключение

Месторождение Нукракон представляет собой значимый объект горнодобывающей промышленности благодаря богатым запасам золотосеребряных руд. Его сложная тектоническая структура и разнообразие геологических отложений создают уникальные условия для локализации рудных залежей.

Исследования показали, что основными рудными компонентами являются серебро и золото, представленные различными минералами серебра, такими как самородное

серебро, сульфосоли (тетраэдрит, теннантит), акантит, полибазит и другие. Преобладающими минералами в окисленных рудах являются кварц и алюмосиликаты.

Проведенные исследования методов переработки руд продемонстрировали высокую эффективность сорбционного цианирования, обеспечивающего извлечение серебра до 97,7–98,5%. Также было установлено, что флотационное обогащение позволяет достичь извлечения серебра до 72%, однако требует последующего цианирования.

Гравитационные методы обогащения показали низкую эффективность, что делает их нецелесообразными для промышленного применения. Это подтверждает необходимость использования более современных технологий переработки руд.

Для оптимальной переработки руд месторождения Нукракон рекомендуется применять метод противоточной декантации в сочетании с цементацией цинковой пылью. Этот метод обеспечивает высокую степень извлечения серебра (до 96,4%) при меньших капитальных и эксплуатационных затратах по сравнению с сорбционным цианированием.

Полученные результаты позволяют считать месторождение Нукракон перспективным для промышленной эксплуатации с использованием современных технологий переработки руд. Дальнейшие исследования и оптимизация технологических процессов могут способствовать повышению эффективности переработки благородных металлов и снижению затрат на производство.

OOQISLANGAN KUMUSHLI RUDALARNI QAYTA ISHLAB CHIQRISHNING TEXNOLOGIK JIHATLARI

Sanaqulov Q. S., Ismailov D. K.

"Navoiy kon-metallurgiya kombinati" aksiyadorlik jamiyati, Navoiy, O'zbekiston.

"O'zbek loyiha-qidiruv va rangli metallurgiya ilmiy-tadqiqot instituti

"O'ZGEORANGMETLITI" mas'uliyati cheklangan jamiyati,

Toshkent, O'zbekiston.

ANNOTATSIYA	Maqolada O'zbekistondagi eng yirik oltin-kumush minerallashtirish obyektlaridan biri bo'lgan Markaziy Qizilqumdagi Nukracon konini kompleks tadqiq etish taqdim etilgan.
Kelib tushgan: 13.07.2025	Ruda konlarining xususiyatlariga, ularning morfologiyasiga va qimmatli tarkibiy qismlarning taqsimlanishiga alohida e'tibor beriladi. Rudalarni qayta ishlashning turli usullari bo'yicha batafsil texnologik tadqiqotlar natijalari keltirilgan: sorbsion siyanidlash, flotatsiyani boyitish, flotatsiya qoldiqlarini qayta ishlash va oqim-dekantatsiya yuvish. Tahlil qimmatbaho metallarni qazib olishning asosiy usuli sifatida siyanlanishning yuqori samaradorligini ko'rsatdi, shu bilan birga jarayonning texnologik parametrlarining maqbul kombinatsiyasi o'rnatildi. Rudalarda kumush va oltinni topish shakllari, shu jumladan mahalliy holat, sulfid va oksid birikmalari o'rganildi. Eng istiqbolli boyitish texnologiyalari aniqlandi, bu esa minimal xarajatlar bilan qimmatli tarkibiy qismlarni maksimal darajada ajratib olishga imkon beradi. Topilmalar konni sanoat yo'li bilan ajratib olish uchun rudalarni qayta ishlashning kombinatsiyalangan texnologiyasini tavsiya etish imkonini beradi, bu oqimlarga qarshi dekantatsiya va rux changlari bilan sementlashdan foydalanadi, bu esa
Ko'rib chiqilgan: 18.07.2025	
Qabul qilingan: 02.08.2025	
Chop etilgan: 10.10.2025	

nisbatan past kapital va foydalanish xarajatlarida metallarni yuqori darajada ajratib olishni ta'minlaydi.

KALIT SO‘ZLAR Nukrakon koni, oltin-kumush rudalari, geologik tuzilishi, mineral tarkibi, oksidlangan rudalar, sulfidli rudalar, siyanlash, sorbsion siyanlash, flotatsion boyitish, tortishish usullari, qarshi oqim dekantatsiyasi, rux changini sementlash, metallarni ajratib olish, texnologik parametrlar, rudalarni boyitish.

TECHNOLOGICAL ASPECTS OF PROCESSING OXIDIZED SILVER-CONTAINING ORES

Sanakulov K.S., Ismailov D.K.

*Joint-Stock Company "Navoi Mining and Metallurgical Combine", Navoi, Uzbekistan
Limited Liability Company "Uzbek Design, Survey and Research Institute of Geotechnology and Non-ferrous Metallurgy "O'ZEORANGMETLITI"
Tashkent, Uzbekistan*

ABSTRACT The article presents a comprehensive study of the Nukrakon deposit in the Central Kyzylkum, which is one of the largest gold-silver mineralization sites in Uzbekistan. Special attention is paid to the characteristics of ore deposits, their morphology, and the distribution of valuable components. The article also presents the results of detailed technological studies of various ore processing methods, including sorption cyanidation, flotation enrichment, tailings processing, and counterflow decantation. The analysis showed the high efficiency of cyanidation as the main method of extraction of noble metals, and the optimal combination of technological parameters of the process was established. The forms of silver and gold in ores, including native state, sulfide and oxide compounds, were studied. The most promising enrichment technologies were identified, allowing to achieve maximum extraction of valuable components at minimal costs. The data obtained allow us to recommend a combined ore processing technology for the industrial development of the deposit, using counterflow decantation and zinc dust cementation, which ensures a high degree of metal recovery at relatively low capital and operating costs.

Received: 13.07.2025

Revised: 18.07.2025

Accepted: 02.08.2025

Published: 10.10.2025

KEYWORDS Nukrakon deposit, gold-silver ores, geological structure, mineral composition, oxidized ores, sulfide ores, cyanidation, sorption cyanidation, flotation enrichment, gravity methods, counterflow decantation, zinc dust cementation, metal extraction, technological parameters, ore enrichment.

Библиографический список

1. Голованов И.М. и др. Рудные месторождения Узбекистана. – Ташкент: Институт минеральных ресурсов, 2002. – 660 с.
2. Лодейщиков В.В., Игнатьева К.Д. Рациональное использование серебросодержащих руд. – М.: Недра, 1973. – 224 с.
3. Костикова О. С. Оптимизация процессов обогащения серебро-полиметаллических руд для снижения вредного влияния шламов // Евразийский Союз Ученых (ЕСУ), 2015. — № 5 (14). — С. 14–18.
4. Евдокимов А. В., Дементьева Н. А., Коблов А. Ю. Переработка золото-серебросодержащей полиметаллической руды // Известия Тульского государственного университета. Науки о Земле, 2020. — Вып. 1. — С. 228–234. — ISSN 2218-5194.
5. Эзозонов А.Н. и др. Исследование технологии переработки серебросодержащих руд с кучным выщелачиванием // Universum: технические науки: электрон. научн. Журн, 2023. – № 10(115). URL: <https://7universum.com/ru/tech/archive/item/16172>.
6. Эрناзаров М., Самадов А.У., Холикулов Д.Б. Исследования процесса цианирования золото-серебросодержащих руд // Навои: Горный вестник Узбекистана, 2009. – №1. – С. 79-80.
7. Санакулов К.С., Эргашев У.А., Ткаченко Е.С. Усовершенствование схемы рудоподготовки на Гидрометаллургическом заводе №2 // Навои: Горный вестник Узбекистана, 2019. – №2. – С. 65-67.

Information about authors:

Sanakulov Kuvandik Sanakulovich – Chairman of the Management Board – General Director of Navoi Mining and Metallurgical Combine Joint Stock Company, 210100, Республика Узбекистан, Навоийская область, г. Навои, ул. Навои, д. 27, Republic of Uzbekistan
ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-9998-4366>, e-mail: info@ngmk.uz

Ismailov Djамshid Kabiljonovich – Director of the Limited Liability Company "Uzbek Design, Survey and Research Institute of Geotechnology and Non-Ferrous Metallurgy "O'ZEORANGMETLITI", 100070 Toshkent sh., Bobur ko'chasi.15, Republic of Uzbekistan
ORCID: <https://orcid.org/0009-0003-0054-3582>, e-mail: info@georang.uz

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ И МЕТОДЫ АНАЛИЗА ШЛАКОВ МЕДЕПЛАВИЛЬНОГО ПРОИЗВОДСТВА КИСЛОРОДНОЙ ПЛАВКИ

Маткаримов С.Т., Носирходжаев С.К., Мухаметджанова Ш.А., Очилдиев К.Т.,
Акрамов У.А.

Ташкентский государственный технический университет,
Ташкент, Узбекистан

Doi:

АННОТАЦИЯ

Получено:
18.07.2025
Пересмотрено:
23.07.2025
Пересмотрено:
07.08.2025
Опубликовано:
10.10.2025

В работе исследованы шлаки кислородной плавки меди, отобранные на разных этапах процесса. Основное внимание уделено шлакам, взятым при выпуске и закалённым в воде. Применены методы XRD, XRF, SEM-EDS и мокрый химический анализ. Обнаружены тонкодисперсные включения Cu_2S , фаялит и магнетит. Установлено, что механически унесённая медь связана с высоковязкой шлаковой матрицей. Результаты могут быть использованы для снижения потерь меди и оптимизации процесса плавки.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА

медеплавильный шлак, кислородная плавка, Cu_2S , фаялит, механические потери меди, SEM-EDS, XRD, шлаковая матрица.

Введение

Основная цель процесса выплавки штейна (кислородно- взвешенная плавка) состоит в том, чтобы извлечь как можно больше меди из концентрата в расплавленный штейн. Содержание штейна может варьироваться в зависимости от содержания меди в исходной руде, а также от типа и условий работы плавильной печи. Плохое извлечение меди из концентрата приводит к значительным потерям меди со шлаковыми отходами [1]. Чтобы уменьшить потери меди, необходимо детальное понимание химического состава шлакового и штейнового состава.

В настоящем разделе приведены экспериментальные исследования микроструктуры и фазового состава шлаков медеплавильного завода АО «Алмалыкский ГМК».

Объект и методика исследования. В качестве объектов исследования были отобраны пробы шлака, которые отбирались на разных стадиях процесса выплавки меди: при выпуске шлака, после транспортировки шлака на место осаждения и на площадке их хранения. Экспериментальные исследования включали методы XRD, XRF и SEM, которые также были подтверждены традиционным мокрым химическим анализом.

Для исследования был выбран образец шлака после выпуска из плавильного агрегата. Пробы шлака, взятые при выпуске шлака, обычно сразу после отбора закалывают в воду; поэтому эти образцы, вероятно, будут наиболее

близки к исходному состоянию, при котором расплавленная шлаковая фаза находится внутри плавильной печи. На рисунке 1 представлено типичное изображение образца №1 шлака, взятого при выпуске шлака и после этого закаленного.

Рисунок 1. Образец шлака №1, взятый при выпуске шлака

Рисунок 2. ЛОМ-изображение пробы № 1

На рисунке 2 представлено светомикроскопическое изображение (ЛОМ) пробы образца №1, полученный с использованием оптического микроскопа в отражённом свете при увеличении, соответствующем масштабу 10 мкм. Исследуемая микроструктура характеризуется наличием мелкодисперсных округлых включений, равномерно распределённых в объёме стекловидной шлаковой матрицы. Светлые частицы интерпретируются как капли штейна, механически захваченные шлаком в процессе кислородной плавки медных концентратов.

Как видно из рисунка большинство сульфидных частиц очень мелкие (<1 мкм) и образовались, по-видимому, при быстром охлаждении. По оценкам, средний размер мелких сульфидов составляет менее 200–300 нм. Более крупные частицы (>1–2 мкм), вероятно, будут захвачены штейном из-за ряда факторов (например, более высокой вязкости шлака).

На рисунке 3 представлена рентгенограмма шлаковой пробы, полученная методом рентгенофазового анализа (XRD). Основные пики, зарегистрированные в диапазоне углов $2\theta \approx 20^\circ$ до 75° .

Несмотря на большое количество шума, представленная рентгенограмма показала сильные, отчетливые пики (отмечены синим), которые можно четко идентифицировать как фазу фаялита (Fe_2SiO_4), расположенные в

диапазонах $2\theta \approx 25-50^\circ$. Другие пики менее выражены, довольно широки и малы и не могут быть окончательно проанализированы.

Рисунок 3. Рентгенограмма пробы шлака №1

Некоторые из этих пиков (отмечены красным) могут быть отнесены к магнетитоподобной фазе (например, Fe_3O_4) с введенными в структуру другими атомами (например, Al, Mg и т.д.). Пики данной фазы наблюдаются в интервалах $2\theta \approx 30.1^\circ, 35.5^\circ, 43.1^\circ, 57.0^\circ$ и 62.6° , что соответствует отражениям по плоскостям (220), (311), (400), (511) и (440) соответственно. Образование магнетитовой фазы характерно для шлаков медеплавильного производства [3,4].

На рисунке 4 представлены изображения микроструктуры шлаковой пробы №1, полученные методом сканирующей электронной микроскопии в режиме обратного рассеяния электронов (BSE).

Рисунок 4. (а) Типичная микроструктура, (б) частицы магнетита, обнаруженные в пробе №1

СЭМ-ЭДС-анализ выявил в шлаке как минимум две разные области (рис. 4 (а)): область со средней стехиометрией «1Fe : 2Si» (сбалансированной по кислороду) и фазу сульфида меди с приближительной стехиометрией Cu_2S . Бывшая оксидная «фаза» представляет собой смесь двух

мелкодисперсных областей, слегка отличающихся контрастом обратнорассеянных электронов (одна ярче, другая темнее), так как спектры ЭДС каждой из этих областей различаются в 1–2 раза при процентах Fe друг от друга. Она содержит небольшие количества

Al, Ca, Mg, K и Ti, а также до 1 мас. % Cu и ~0,3–0,5 мас.% серы (S).

Фаза сульфида меди может содержать умеренное количество железа (Fe до 5-10 мас.%) и состоит из рассеянных сферических частиц диаметром от 0,1 до 200 мкм. Поскольку фаза, подобная $FeSi_2O_5$, неизвестна, на основании результатов РФА можно предположить, что кристаллы фаялита очень малы, рассеяны в матрице (стекловидной фазе) и не могут быть обнаружены с помощью SEM EDS анализатора. Другая фаза, обнаруженная с помощью СЭМ - это магнетит (рис. 4 (б)), окруженный стекловидной фазой с кристаллами фаялита.

На рисунке 5 приведены карты распределения кремния (Si), серы (S) и кислорода (O) в образце шлака № 1, полученные методом энергодисперсионного анализа (EDS) в режиме картирования. Наиболее крупное округлое включение ярко выделяется по интенсивности линии S K α 1, что однозначно указывает на присутствие серосодержащей фазы - сульфида меди (Cu_2S), что согласуется с результатами SEM-анализа (см. рисунок 4 (а)).

Карта распределения Si K α 1 демонстрирует равномерное распределение кремния по всей матрице, что характерно для силикатной (фаялитовой) шлаковой фазы. Аналогичная картина наблюдается и по кислороду O K α 1, что подтверждает наличие кислородсодержащих силикатов в основной массе шлака.

Контраст между фоном и включением в картах Si и O позволяет заключить, что капля сульфида меди не содержит значимого количества ни кремния, ни кислорода, а следовательно, не принадлежит к силикатной или окисной фазе, что дополнительно подтверждает её идентификацию как Cu_2S . Таким образом, анализ распределения элементов подтверждает факт существования металлической (или штейновой) капли, окружённой силикатной шлаковой матрицей.

Рисунок 5. Распределение элементов в образце №11

Заключение

Проведённый комплексный анализ структуры и фазового состава шлака, отобранного после выпуска из плавильного агрегата кислородной плавки, подтвердил существование как растворённой, так и механически унесённой меди в виде тонкодисперсных сульфидных включений (Cu_2S).

Светомикроскопия и сканирующая электронная микроскопия показали, что большая часть сульфидных частиц имеет размер менее 1 мкм, что указывает на их образование в результате быстрого охлаждения и затруднённую коалесценцию в условиях высокой вязкости шлаковой фазы.

Рентгенофазовый анализ выявил наличие кристаллической фазы фаялита (Fe_2SiO_4) и магнетитоподобных соединений, что подтверждает высокоокислительные условия процесса.

SEM-EDS-анализ продемонстрировал присутствие фаялитовой и стекловидной матрицы, обогащённой кислородом, кремнием и железом, а также наличием медно-сульфидной фазы с переменным содержанием Fe.

Картирование распределения элементов выявило чёткое разграничение между силикатной и сульфидной фазами, подтверждая, что сульфидные капли не растворены в шлаке и могут быть классифицированы как механические потери.

Полученные данные дают основание утверждать, что образование и стабилизация тонкодисперсных сульфидов меди, их взаимодействие с высоковязкой шлаковой матрицей, а также фазовое поведение магнетита и фаялита являются ключевыми факторами, определяющими величину потерь меди со шлаками. Результаты исследования могут быть использованы для оптимизации условий плавки и снижения безвозвратных потерь меди в медеплавильном производстве.

KISLORODLI ERITISH ASOSIDAGI MIS ERITISH ISHLAB CHIQRISHINING SHLAKLARINI EKSPERIMENTAL TADQIQOT QILISH VA TAHLIL USULLARI

Matkarimov S.T., Nosirxo‘jayev S.Q., Muxametjanova Sh.A., Ochildiyev K.T., Akramov U.A.

Toshkent Davlat Texnika Universiteti
Toshkent, O‘zbekiston

- ANNOTATSIYA** Ushbu ishda kislorodli eritish jarayonida olingan shlak namunalari tahlil qilindi, ayniqsa, eritish vaqtida olingan va suvda sovutilgan namunalar o'rganildi. XRD, XRF, SEM-EDS va an'anaviy kelib tushgan: 18.07.2025
 Ko'rib chiqilgan: 23.07.2025
 Qabul qilingan: 07.08.2025
 Chop etilgan: 10.10.2025
- KALIT SO'ZLAR** mis eritish shlaki, kislorodli eritish, Cu₂S, fayalit, misning mexanik yo'qotilishi, SEM-EDS, XRD, shlak matritsasi.

EXPERIMENTAL STUDY AND ANALYSIS METHODS OF SLAGS FROM COPPER SMELTING IN OXYGEN-BLOWN FURNACES

Matkarimov S.T., Nosirkhodzhaev S.K., Mukhametdzhanova Sh.A., Ochildiv K.T., Akramov U.A.
*Tashkent State Technical University
 Tashkent, Uzbekistan*

- ABSTRACT** This study analyzes slags from oxygen-blown copper smelting, focusing on quenched samples taken during tapping. XRD, XRF, SEM-EDS, and wet chemical methods were used. Fine Cu₂S inclusions, fayalite, and magnetite were identified. Mechanically entrained copper was linked to the high-viscosity slag matrix. The findings help reduce copper losses and improve smelting efficiency.
- Received: 18.07.2025
 Revised: 23.07.2025
 Accepted: 07.08.2025
 Published: 10.10.2025

- KEYWORDS** copper smelting slag, oxygen-blown smelting, Cu₂S, fayalite, mechanical copper losses, SEM-EDS, XRD, slag matrix

Библиографический список

1. Mukhamedzhanova Sh.A., Matkarimov S.T. Development of resource-saving technology for copper production at "Almalyk MMC" JSC S.A.
2. Маткаримов С.Т., Бердияров Б. Т., Мухаметджанова Ш. А. Исследование возможности получения железосодержащих сплавов из шлаков медного производства // Цветные металлы. 2023. № 9. С. 31–36.
3. Ким В. В., Юсупходжаев А. А., Сайназаров А. М. Определение оптимального режима кислородно-факельной плавки сульфидных медных концентратов // Горный журнал. 2009. № 8. Специальный выпуск. С. 68–71

Information about authors:

- | | |
|---|--|
| Muxametjanova Shoira Abdusamatovna | - PhD, Associate professor of the department of Metallurgy; Tashkent State Technical University, 100095, Tashkent, University Str., 2, Republic of Uzbekistan
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-6184-6443 e-mail: shoira.muhamet@gmail.com |
| Matkarimov Sohijon Turdalievich | - DSc, professor of the department of Metallurgy; Tashkent State Technical University, 100095, Tashkent, University Str., 2, Republic of Uzbekistan
ORCID: https://orcid.org/0000-0003-2393-6576 , e-mail: sohibtm@gmail.com |
| Nosirxo'jayev Sardor Qodirjon o'g'li | - Head of the department of Metallurgy, PhD, Associate professor; Tashkent State Technical University, 100095, Tashkent, University Str., 2, Republic of Uzbekistan
ORCID: https://orcid.org/0000-0003-1651-5634 , sardornosirxojayev77@gmail.com |
| Ochildiyev Qahramon Turdalievich | - PhD, Associate professor of the department of Metallurgy; Tashkent State Technical University, 100095, Tashkent, University Str., 2, Republic of Uzbekistan
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-9891-7508 , qahramonochildiyev@gmail.com |

Akramov Ural
Akram o'gli

Senior lecturer at the department of Mining electromechanics, Tashkent State
Technical University, 100095, Tashkent, University Str., 2, Republic of Uzbekistan

РАЗРАБОТКА СПОСОБОВ СНИЖЕНИЯ РАЗБРОСА КУСКОВ ГОРНОЙ ПОРОДЫ ПРИ ВЕДЕНИИ ВЗРЫВНЫХ РАБОТ НА КАРЬЕРАХ

Ш.А. Очиллов¹, А.У. Фатхиддинов², Б.А. Гаибназаров²,
С.М. Раимкулова³, У.Р. Газибекова³

¹Университет геологических наук, Ташкент, Узбекистан

²Алмалыкского филиала Ташкентского государственного технического университета
имени Ислама Каримова, г. Алмалык, Узбекистан

³Ташкентского государственного технического университета имени Ислама Каримова,
Ташкент, Узбекистан

АННОТАЦИЯ В статье рассматриваются результаты промышленных взрывов при использовании базового и разработанного способов снижения разброса кусков горных пород при ведении взрывных работ на карьерах. Приведены их преимущества и недостатки. Получено: 16.07.2025 Важное внимание уделяется организации контрольных мер для защиты охраняемых объектов от разлетающихся в результате взрыва кусков горных пород и минимизации их рисков. Выполнены расчеты безопасного расстояния по действию ударно-воздушной волны при взрыве на земной поверхности для зданий и сооружений и расстояния, опасного для людей по разлету отдельных кусков породы. Пересмотрено: 21.07.2025 Полученные величины безопасных расстояний значительно меньше, по сравнению с традиционными нормативами, направленными на снижение воздействия взрывных работ на окружающую среду. Предложенный способ позволяет предотвратить опасный разброс кусков породы газами взрыва в процессе их истечения через устье скважины и увеличить продолжительность импульса взрыва, что позволяет получить требуемую степень дробления массива горных пород. Пересмотрено: 05.08.2025 Опубликовано: 10.10.2025

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА карьер, уступ, горная порода, горная масса, взрыв, дробления, взрывные работы, скважинный заряд, взрывчатая вещество, замедления, инициирования, устье скважины, импульс взрыва.

Введение

При разработке горных пород с применением буровзрывных работ (БВР) возникают серьезные проблемы технологического обеспечения безопасного условий взрывного рыхления. Применение взрывных работ затруднено еще и тем, что в непосредственной близости находятся здания, сооружения и другие объекты. В таких стесненных условиях возникает необходимость защиты охраняемых объектов от разлетающихся в результате взрыва кусков горных пород.

В настоящее время применяются способы снижения разброса кусков горной породы при взрывном дроблении [1], включающие установку над горизонтальной взрываваемой поверхностью специальных укрытий различных конструкций или засыпку поверхности уступа грунтом, автомобильными шинами, навалом в несколько слоев. Главными недостатками данных способов является технологическая трудность выполнения процесса и предотвращение разлета кусков горных пород только с горизонтальных площадок, в то время

как значительный выброс горной массы идет с откоса взрываемого уступа.

Также применяется способ ведения взрывных работ с использованием в качестве забойки быстротвердеющих бетонных смесей и химических добавок [2]. Главными недостатками данного способа является сложность регулирования соотношения химических компонентов, использование в качестве добавок дорогостоящих веществ, ограниченные условия применения, твердение бетона до 10% прочности, что явно недостаточно, а большее время для набора прочности бетонной забойки в карьере далеко не всегда может быть выделено по причинам технологического порядка, необходимости круглосуточной охраны заряженных скважин и т.п.

Методы исследования

В результате проведенных исследований разработан способ снижения разброса кусков горных пород при ведении взрывных работ на карьерах (рис. 1). Согласно данному способу при дроблении массива горных пород взрывом бурятся скважины – 1 по паспорту

буровзрывных работ для данного карьера диаметром 252 мм и глубиной 17 м буровым станком марки СБШ-250МН. В нижнюю часть взрывных скважин устанавливают промежуточные детонаторы марки Nobelit-216Z массой 2 кг и диаметром 70 мм – 2, монтируемых в систему инициирования неэлектрического взрывания СИНВ – 3. Скважины заряжают промышленным ВВ марки игданит – 4, при этом длина колонки промышленного заряда ВВ составляет 11 м. Над промышленным ВВ в забоечной части скважины на высоту 3 м заполняют также ВВ марки игданит – 5 и в него добавляют воду в соотношении: игданит – 80%, вода – 20%.

Рис. 1. Способ снижения разброса кусков горных пород при ведении взрывных работ на карьерах

Оставшуюся часть скважины заполняют буровой мелочью, выделенную от бурения скважин буровым станком СБШ-250МН, и гипсом, разбавленным с 5%-ным раствором силиката натрия с силикатным модулем, равным 2,4, в соотношении 3:1 – 6.

Таким образом, применение предлагаемого способа предотвращает опасный разброс кусков породы газами взрыва в процессе их истечения через устье скважины, увеличивает продолжительность импульса взрыва и,

следовательно, степень использования ее энергии на дробление горных пород.

В соответствии с [3] проведены опытно-промышленные испытания нового способа снижения разброса кусков горных пород при ведении взрывных работ на карьерах.

Место производства взрывных работ – карьер «Ёшлик-1» (рис. 2) расположен на территории Ташкентской области Республики Узбекистан на расстоянии 1 км. к югу от г. Алмалык. На карьере ведется добыча медно-молибденовых руд. Проектная мощность по выемке горной массы 88,1 млн. м³.

Рис. 2. Общий вид места производства взрывных работ

Программа проведения опытно-промышленных взрывов на руднике Кальмакыр предусматривала исследование и сравнительную оценку предотвращения опасного разброса кусков породы газами взрыва в процессе их истечения через устье скважины и определение качества взорванной горной массы взрывами скважинных зарядов ВВ. В каждой серии взрыва опытный блок делили на контрольные и экспериментальные участки.

Крепость всех слагающих пород при проведении исследований колебалась в широком диапазоне и составляла по шкале М.М. Протодьяконова от 10 до 14, а объемный вес – от 2,4 до 2,6 т/м³.

Основными рудовмещающими породами «Ёшлик-1» являются сиенито-диориты (58% подсчитанных запасов руд), в меньшей степени диориты (35%) и гранодиорит-порфиры (7%). Роль остальных пород в локализации рудных тел крайне незначительна (рис. 3).

Общая характеристика руды и породы:

- категория крепости по шкале М.М.Протодьяконова – 10-15;
 - объемный вес: балансовой и забалансовой руды - 2,6 т/м³;
 - окисленной руды 2,5 т/м³;
 - породы – 2,44 т/м³;
 - коэффициент разрыхления – 1,5.
- Обводненность карьера – 65-68%.

Бурение взрывных скважин осуществлялось буровым станком марки СБШ-250МНА-32. Взрывные работы на руднике производил

участок взрывных работ с использованием ВВ марки ANFO.

Рис. 3. Массив горных пород карьера «Ешлик-І»

Расчет параметров скважинных зарядов рыхления производился согласно «Нормативного справочника по БВР» и «Технических правил ведения взрывных работ на дневной поверхности» [4].

Высота взрываемых уступов была принята 15 м.

Технический расчет и схема расположения взрывных скважин включали в себя:

- геологию и гидрогеологию;
- расчет потребного количества ВМ;
- расчет безопасных расстояний;
- план блока подлежащего взрыванию;
- поперечные профили через заряды;
- общие сведения о диаметре взрывных скважин, величине перебура, угле наклона, объеме буровых работ, объеме взорванной горной массы, ожидаемого выхода горной массы с 1 пог. м скважин, удельном расходе ВВ, сетке расположения скважин;
- конструкцию скважинных зарядов с указанием типа ВВ, промежуточных детонаторов, типа забойки и их расположением по длине скважины;
- схему монтажа взрывной сети с указанием величин интервалов замедления, количество ступеней замедления, типов СИ, способа инициирования зарядов.

Согласно разработанному способу на экспериментальном участке бурились 60 скважин по паспорту буровзрывных работ диаметром 252 мм и глубиной 18 м буровым станком марки СБШ-250МН. В нижнюю часть взрывных скважин устанавливали промежуточные детонаторы массой 2 кг и диаметром 70 мм, смонтировав в систему инициирования неэлектрического взрывания СИНВ. Скважины заряжали промышленным ВВ марки ANFO, при этом длина колонки промышленного заряда ВВ составлял 12 м. Над промышленным ВВ в забоечной части скважины на высоту 3 м заполняли также ВВ марки ANFO и в него добавляли воду в соотношении: ANFO – 80%, вода – 20%. Оставшуюся часть скважины заполняли буровой мелочью и гипсом, разбавленным с 5%-

ным раствором силиката натрия с силикатным модулем, равным 2,4, в соотношении 3:1.

При проведении опытно-промышленных работ безопасное расстояние для зданий и сооружений определялось по формуле [3]:

$$r_c = \frac{K_r \cdot K_c \cdot \alpha}{N^{1/4}} \cdot Q^{1/3}, \text{ м,}$$

где r_c – расстояние от места взрыва до охраняемого здания (сооружения), м; K_r – коэффициент, зависящий от свойства грунта в основании охраняемого здания (сооружения); K_c – коэффициент, зависящий от типа здания (сооружения) и характера застройки; α – коэффициент, зависящий от условий взрывания; N – число групп зарядов (серий); Q – масса заряда, кг.

Расстояние, опасное для людей по разлету отдельных кусков породы при взрывании скважинных зарядов, рассчитанных на дробящее действие граул, определялось по формуле [3]:

$$r_{\text{разл}} = 1250 \cdot \eta_z \cdot \sqrt{\frac{f}{1 + \eta_{\text{заб}}}} \cdot \frac{d}{a}, \text{ м,}$$

где η_z – коэффициент заполнения скважины ВВ; $\eta_{\text{заб}}$ – коэффициент заполнения скважины забойкой; f – коэффициент крепости пород по шкале М.М. Протождяконова; d – диаметр взрывающей скважины, м; a – расстояние между скважинами в ряду или между рядами, м.

$$\eta_z = \frac{l_{\text{зар}}}{L_{\text{скв}}}; \eta_{\text{заб}} = \frac{l_{\text{заб}}}{L_{\text{скв}} - l_{\text{зар}}}$$

Безопасное расстояние по действию ударно-воздушной волны при взрыве на земной поверхности для зданий и сооружений рассчитывалось по формуле:

$$r_b = K_b \cdot \sqrt[3]{132 \cdot K_z \cdot N_{\text{скв}} + 0,012 \cdot L_{\text{дш}}}, \text{ м,}$$

где K_b – коэффициент пропорциональности, значение которого зависит от условий расположения и массы заряда, а также от степени допустимых повреждений зданий или сооружений; K_z – коэффициент, значение которого зависит от отношения длины забойки $L_{\text{заб}}$ к диаметру скважин d (при отсутствии забойки – зависит от отношения длины свободной от заряда части скважины $L_{\text{скв}}$ к d), расположения и массы заряда, а также от степени допустимых повреждений зданий или сооружений; $N_{\text{скв}}$ – количество скважин в наибольшей серии замедлений; $L_{\text{дш}}$ – длина ДШ во внешней взрывной сети серии, м.

В результате опытно-промышленных испытаний установлено, что противодавление к взрывному импульсу основного заряда и продуктам детонации создавалось нижней частью забойки, которая способствовала переходу процесса детонации в горение и таким

образом снижалась скорость детонационной волны. Верхняя часть забойки после затвердевания (время твердения составила 40 мин.) создала своеобразный затвор, способствуя сокращению интенсивности ударно-воздушной волны и дальности разброса кусков горных пород.

Результаты промышленных взрывов при использовании базового и разработанного способов приведены на рис. 4 и 5.

Рис. 4. Результаты промышленного взрыва при использовании базового способа

Рис. 5. Результаты промышленного взрыва при использовании разработанного способа

Заключение

В результате опытно-промышленных испытаний способа снижения разброса кусков горных пород при ведении взрывных работ на карьерах безопасное расстояние для зданий и сооружений составило 470 м (при традиционном способе – 600 м), расстояние, опасное для людей по разлету отдельных кусков породы – 720 м (при традиционном способе – 1000 м), безопасное расстояние по действию ударно-воздушной волны при взрыве на земной поверхности для зданий и сооружений составило 415 м (при традиционном способе – 650 м).

Таким образом, разработанный способ предотвратил опасный разброс кусков породы газами взрыва в процессе их истечения через устье скважины, увеличил продолжительность импульса взрыва и позволил получить требуемую степень дробления массива горных пород.

KARYERLARDA PORTLATISH ISHLARNI OLIB BORISHDA TOG‘ JINSLARI PARCHALARI SOCHILIB KETISHINI KAMAYTIRISH USULLARINI ISHLAB CHIQQISH

Sh.A. Ochilov¹, A.U. Fatxiddinov², B.A. Gaibnazarov²,
S.M. Raimkulova³, U.R. Gazibekova³

¹Geologiya fanlari universiteti, Toshkent sh., O‘zbekiston

²Islom Karimov nomidagi Toshkent davlat texnika universiteti Olmaliq filialali, Olmaliq sh., O‘zbekiston

³Islom Karimov nomidagi Toshkent davlat texnika universiteti, Olmaliq sh., O'zbekiston

ANNOTATSIYA	Ushbu maqolada karyerlarda portlatish ishlari olib borilayotganda tog' jinslari parchalari sochilib ketishini kamaytirish bo'yicha asosiy va ishlab chiqilgan usullardan foydalangan holdagi sanoat portlashlari natijalari ko'rib chiqilgan. Ularning afzalliklari va kamchiliklari keltirilgan. Portlash natijasida uchib ketuvchi tog' jinslari parchalari tomonidan himoya ostidagi obyektlarga zarar yetkazilishining oldini olish va xavflarni minimallashtirish uchun nazorat choralari tashkil etishga alohida e'tibor qaratilgan. Yer yuzasida sodir bo'ladigan portlashlar natijasida yuzaga keladigan zarb-to'lqin ta'siri ostida binolar va inshootlar uchun xavfsiz masofalar hamda tog' jinslarining ayrim parchalari uchib ketish ehtimoli bo'yicha insonlar uchun xavfli masofalar hisoblab chiqilgan. Aniqlangan xavfsiz masofalar an'anaviy me'yorlarga nisbatan sezilarli darajada kichik bo'lib, portlatish ishlarining atrof-muhitga ta'sirini kamaytirishga qaratilgan. Taklif etilgan usul portlash gazlarining skvajina og'zidan chiqishi jarayonida tog' jinslari parchalari xavfli darajada sochilib ketishining oldini olishga hamda portlash impulsi davomiyligini oshirishga imkon beradi, bu esa tog' jinslari massividan zarur darajada maydalanish effektini olish imkonini yaratadi.
Kelib tushgan: 16.07.2025	
Ko'rib chiqilgan: 21.07.2025	
Qabul qilingan: 05.08.2025	
Chop etilgan: 10.10.2025	
KALIT SO'ZLAR	karyer, pog'ona, tog' jinsi, kon massasi, portlash, maydalanish, portlatish ishlari, skvajinali zaryad, portlovchi modda, sekinlashtirish, portlashni boshlash (initsirlash), skvajina og'zi, portlash impulsi.

DEVELOPMENT OF METHODS TO REDUCE THE SCATTER OF ROCK FRAGMENTS DURING BLASTING OPERATIONS IN QUARRIES

Sh.A. Ochilov¹, A.U. Fatxiddinov², B.A. Gaibnazarov²,
S.M. Raimkulova³, U.R. Gazibekova³

¹University of Geological Sciences, Tashkent, Uzbekistan

²Almalyk Branch of Tashkent State Technical University named after Islam Karimov, Almalyk, Uzbekistan

³Tashkent State Technical University named after Islam Karimov, Tashkent, Uzbekistan

ABSTRACT	The article examines the results of industrial blasts conducted using both standard and developed methods to reduce rock fragment scatter during blasting operations in open-pit mines. The advantages and disadvantages of these methods are discussed. Special attention is given to implementing control measures to protect safeguarded objects from flying rock fragments and to minimize associated risks. Calculations are presented for safe distances concerning the impact of shock-air waves from surface explosions on buildings and structures, as well as the hazardous distances for people due to scattered rock fragments. The derived safe distances are significantly shorter compared to traditional standards, aimed at reducing the environmental impact of blasting operations. The proposed method prevents dangerous rock fragment scattering caused by blast gases escaping through the borehole mouth and increases the duration of the blast impulse, achieving the desired degree of rock mass fragmentation.
Received: 16.07.2025	
Revised: 21.07.2025	
Accepted: 05.08.2025	
Published: 10.10.2025	
KEYWORD	open-pit mine, bench, rock, rock mass, explosion, fragmentation, blasting operations, borehole charge, explosive substance, delay, initiation, borehole mouth, blast impulse.

Библиографический список

1. Инструкция по производству взрывных работ с защитными укрытиями. – М.: ЦПЭС, 1987.
2. Лещинский А.В., Шевкун Е.Б. Забойка взрывных скважин на карьерах. – Хабаровск: изд. ТОГУ, 2008. – С. 95-122.
3. Умаров Ф.Я., Сулейманов А.А., Фатхидинов А.У., Мехмонов М.Р. «Методикой исследования параметров пылегазового загрязнения атмосферы при производстве массовых взрывов на карьерах» на месторождении Кальмакыр АО «Алмалыкский горно-металлургический комбинат». – Алмалык, 2023, – 36 с.
4. Нормативный справочник по буровзрывным работам / Авдеев Ф.А., Барон В.Л., Гуров Н.В., Кантор В.Х. – М.: «Недра», 1986. – 511 с.

Information about authors:

-
- Ochilov Shuhratulla** – Head of the Department of Geological Exploration Techniques and Technology, DSc, Associate Professor, University of Geological Sciences, 100164, Tashkent, Mirzo Ulugbek district, Olimlar Str., 64, Republic of Uzbekistan
ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-5611-482X>, e-mail: o.shuhrat@mail.ru
-
- A.U. Fatkhiddinov** – PhD, Acting Assistant Professor, Department of Mechanical Engineering Technology; Almalyk branch of Tashkent State Technical University, 110100, Tashkent region, Almalyk, M.Ulug'bek Str., 45, Republic of Uzbekistan
ORCID: <https://orcid.org/0009-0000-7396-815X>, asliddinjonfathiddinov@gmail.com
-

ИССЛЕДОВАНИЕ ОСНОВНЫХ ФАКТОРОВ, ВЛИЯЮЩИХ НА ПОТЕРИ МЕДИ СО ШЛАКАМИ В ПРОЦЕССАХ КИСЛОРОДНОЙ ПЛАВКИ

Мухаметджанова Ш.А., Маткаримов С.Т., Носирходжаев С.К., Очилдиев К.Т., Сайназаров А.М.

*Ташкентский государственный технический университет, АО «Алмалыкский ГМК»
Ташкент, Алмалык, Узбекистан*

АННОТАЦИЯ

Получено:
19.07.2025
Пересмотрено:
24.07.2025
Пересмотрено:
08.08.2025
Опубликовано:
10.10.2025

В статье рассматриваются механизмы потерь меди со шлаками при кислородно-факельной плавке, включая растворённые и механические формы. Установлено, что основная часть потерь обусловлена растворением меди в шлаке при высоком окислительном потенциале, связанном с повышенным содержанием магнетита. Анализируется влияние состава шлака, содержания меди в штейне, уровня сернистости, а также физико-химических свойств системы на процессы диспергирования и коалесценции штейновых частиц. Особое внимание уделено роли магнетита в стабилизации сульфидной взвеси и повышении растворимости меди. Приведены рекомендации по снижению потерь меди путём оптимизации состава шлака и технологических параметров процесса.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА

Кислородно-факельная плавка, шлак, потери меди, механические потери, растворённые потери, магнетит, межфазное натяжение.

Введение

Повышение эффективности пирометаллургических процессов переработки сульфидных медных концентратов остаётся одной из актуальных задач цветной металлургии. Особое внимание в этом контексте уделяется снижению потерь ценных металлов, прежде всего меди со шлаками. Несмотря на то, что современные технологии обеспечивают высокий уровень извлечения меди, даже незначительные потери при больших объёмах производства ведут к существенным экономическим и ресурсным потерям. Особенно актуальна проблема снижения остаточной меди в шлаке в условиях переработки сложного сырья [1].

Шлаки, образующиеся при плавке медных концентратов, представляют собой сложные многокомпонентные системы, чьи свойства зависят от состава, температуры, режимов охлаждения и взаимодействия с сульфидной (штейновой) фазой. Химическая и фазовая неоднородность шлаков, особенности их структурной организации и поведение капель штейна при кристаллизации существенно влияют на остаточное содержание меди в твёрдом шлаке. Понимание этих процессов требует как всестороннего экспериментального

анализа, так и применения современных методов термодинамического моделирования [2].

Настоящая работа направлена на комплексное исследование потерь меди со шлаками медеплавильного производства на АО «Алмалыкский ГМК» с применением кислородной плавки. Основной задачей исследования является анализ факторов, влияющих на потери меди между шлаковой и сульфидной фазами, определение условий минимизации потерь меди и оптимизации технологических параметров процесса пирометаллургических процессов.

Анализ основных факторов, влияющих на потери меди со шлаками.

При переработке сульфидных медных концентратов образуются шлаки, представляющие собой силикатные системы, содержащие Fe, Si, Ca, Al, Mg, а также примеси Cu, Zn, Pb и другие элементы. Одной из главных задач металлургии меди является снижение остаточного содержания меди в шлаке до минимально возможных значений, не влияя при этом негативно на производительность и стабильность процесса [3].

Многочисленные исследования указывают на то, что медь в шлаке может находиться в трёх формах: в виде дисперсных капель штейна, химически связанной меди (в твёрдых оксидных фазах, таких как фаялит, магнетит), а также в виде растворённой в аморфной или стекловидной фазе. Однако большинство работ подчёркивают, что основным источником остаточной меди являются именно мелкодисперсные капли штейна, не успевающие отделиться от шлака в процессе охлаждения [4].

Физико-химические свойства шлака, такие как вязкость, поверхностное натяжение, плотность и температура плавления, оказывают решающее влияние на поведение сульфидных капель в жидкой фазе. Особое внимание в литературе уделено влиянию режима охлаждения на распределение меди.

Таким образом, существующие исследования подчёркивают важность системного подхода к анализу шлаков, включающего как физико-химический анализ, так и инженерные методы управления технологическим процессом с целью минимизации потерь меди.

Обсуждение результатов исследования потерь меди со шлаками. Медь со шлаками теряется в двух формах: в растворённом виде и в виде механических потерь. Количество механических и растворённых потерь меди в шлаках кислородно-факельной плавки соотносятся как 2:3 (общие 1,40 %, из них 0,55 % - механические, 0,85 % - растворённые потери).

Основной причиной образования сульфидной взвеси в шлаках кислородно-факельной плавки является процесс сульфидирования или восстановления растворённых в шлаковом расплаве цветных металлов. Влияние этого процесса проявляется в чередовании процессов окисления – восстановления и изменении окислительного потенциала шлакового расплава. Окислительный потенциал шлака определяется концентрацией в расплаве свободных анионов O²⁻, которая зависит от содержания в шлаке сильных катионов-модификаторов, прежде всего Fe³⁺, и кремнезёма. Именно окислительным потенциалом шлакового расплава определяется содержание в нём растворённой меди, а его снижением – образование тонкодисперсной сульфидной взвеси [5].

Конечное содержание мелкодисперсной штейновой взвеси в шлаках определяется соотношением процессов диспергирования и коалесценции. Небольшая концентрация штейновых частиц и высокая вязкость среды (шлака) определяют большую устойчивость

мелкодисперсной взвеси в промышленных шлаках. Поэтому вопросы уменьшения диспергирования и улучшения коалесценции взвешенных частиц имеют принципиально важное значение для снижения потерь меди со шлаками. Необходимо отметить, что одним из главных факторов, влияющих как на образование мелкодисперсной взвеси, так и на её стабилизацию, является магнетит [6].

Рисунок 1. Зависимость потерь меди в шлаках кислородной плавки от содержания меди в штейне: 1 – общие; 2 – растворимые; область между кривыми 1 и 2 – механические потери

На рисунке 1 представлена экспериментально установленная зависимость потерь меди в шлаках кислородной-взвешанной плавки от содержания меди в штейне. Кривая 1 характеризует общие потери меди, включающие как химически растворённую, так и механически унесённую медь. Кривая 2 отражает лишь растворимую часть потерь, обусловленную растворением меди в силикатной матрице шлака, преимущественно в виде оксидных или силикатных соединений.

Область между кривыми 1 и 2 количественно описывает механические потери меди, происходящие вследствие уноса мелкодисперсных капель штейна в объёме шлака. С увеличением содержания меди в штейне наблюдается рост как общих, так и растворимых потерь. Это связано с увеличением активности меди в жидком штейне, что способствует её переходу в шлаковую фазу, а также с изменением термодинамических условий равновесия между фазами.

При этом вклад механических потерь остаётся относительно стабильным или возрастает менее значительно. Это может указывать на то, что при более высоком содержании меди в штейне улучшаются условия для фазового разделения, что, в свою очередь, снижает интенсивность механического уноса капель штейна в шлак.

Таким образом, представленные зависимости позволяют провести

количественную оценку различных механизмов потерь меди и использовать полученные данные при оптимизации параметров плавки с целью снижения безвозвратных потерь ценных компонентов.

В шлаке кислородно-взвешенной плавки очень велико количество растворённой меди (0,85 % Cu), что объясняется большим окислительным потенциалом (15% Fe₃O₄) и основ-ностью шлака. Высокое содержание магнетита определяет низкое межфазное натяжение на границе раздела шлак–штейн и значительные механические потери меди (0,55 % Cu). Количество меди, теряемое со шлаками кислородно-факельной плавки, определяется самим характером процесса, основанным на глубоком окислении сульфидов. Существенная генерация магнетита приводит к повышению растворимости сульфида меди в шлаке, а чередование процессов окисления–восстановления – к образованию тонкодисперсной сульфидной взвеси.

Рисунок 2. Зависимость содержания меди в шлаке от содержания магнетита

На рисунке 2 представлена зависимость содержания меди в шлаке от массовой доли магнетита (Fe₃O₄), построенная на основе экспериментальных данных, полученных при анализе промышленных образцов шлаков кислородной плавки.

Анализ графика показывает наличие устойчивой тенденции: с увеличением содержания магнетита в шлаке наблюдается рост концентрации меди. Такая зависимость обусловлена совокупностью факторов, влияющих на распределение меди между фазами. Повышенное содержание Fe₃O₄ свидетельствует о более окислительной атмосфере в системе, которая способствует окислению сульфидной меди с последующим её переходом в шлаковую фазу в виде оксидов или комплексных силикатов. Кроме того, избыток магнетита может способствовать ухудшению фазового разделения между шлаком и штейном за счёт увеличения вязкости шлака и повышения вероятности механического уноса капель штейна. Это приводит к дополнительным

потерям меди в виде металлических или сульфидных включений.

Дополнительным фактором, влияющим на поведение меди, является содержание серы в штейне. При снижении сернистости снижается стабильность сульфидной меди, что увеличивает её склонность к переходу в шлак. В условиях высоких концентраций серы, наоборот, медь удерживается в штейне в виде сульфидов, что снижает её растворимость в шлаке.

Ещё одной причиной потерь является большое количество пыли, которое осаждается на ванну печей взвешенной плавки, лёточный выпуск шлака с нижних слоёв позволяет значительно ослабить влияние этого негативного явления на потери меди.

Значительное количество меди теряется в шлаках в виде тонкодисперсной капель штейна, коалесценция которых зависит от межфазного натяжения. Магнетит снижает межфазное натяжение на границе раздела шлак–штейн и, таким образом, ухудшает коалесценцию штейновой взвеси. Кроме того, магнетит повышает окислительный потенциал шлака, что определяет увеличение растворимости меди в шлаке [7].

На потери меди со шлаками также отрицательно влияет повышенное содержание кислорода в атмосфере печи [8]. Повышенное содержание оксида кальция до 12 – 13 % снижает все формы потерь меди. Большое влияние этот компонент оказывает на уменьшение растворённых потерь, меньшее – на снижение механических. Это связано с тем, что два основных фактора, определяющих величину этих потерь (межфазное натяжение и вязкость), снижаются при повышении содержания оксида кальция в шлаках до указанных пределов. В этих условиях положительное влияние снижения вязкости на содержание мелкодисперсной взвеси ослабляется ухудшением межфазного натяжения.

Заключение

Проведённое исследование показало, что потери меди со шлаками кислородно-факельной плавки происходят в двух основных формах - механической и растворённой, при этом преобладают растворённые потери (0,85 % против 0,55 %), обусловленные высоким окислительным потенциалом шлака и значительным содержанием магнетита. Магнетит оказывает двойственное влияние: с одной стороны, он способствует увеличению растворимости меди в шлаке за счёт окисления сульфидной меди, с другой — снижает межфазное натяжение, ухудшая коалесценцию капель штейна и повышая механические потери. Содержание меди в шлаке возрастает с увеличением её концентрации в штейне и количества магнетита, что связано с изменением термодинамических условий фазового

равновесия. Влияние серы также существенно: при её высоком содержании медь стабилизируется в виде сульфидов, что снижает её растворимость в шлаке. Снижение потерь возможно путём уменьшения окислительного потенциала, оптимизации содержания компонентов шлака (в частности, кальция до

12–13 %), снижения образования пыли и изменения условий выпуска шлака, что позволяет уменьшить как механические, так и растворённые потери меди и повысить эффективность процесса плавки.

KISLORODLI ERITISH JARAYONLARIDA MISNING SHLAKLAR BILAN YO‘QOTILISHIGA TA‘SIR QILUVCHI ASOSIY OMILLARNI O‘RGANISH

Muxametjanova Sh.A., Matkarimov S.T., Nosirxo‘jayev S.Q., Ochildiyev K.T.,
Sainazarov A.M.

*Toshkent Davlat Texnika Universiteti, Olmaliq Kon-Metallurgiya Kombinati AJ
Toshkent, Olmaliq, O‘zbekiston*

ANNOTATSIYA Ushbu maqolada kislorod-mash’ala eritish jarayonida misning shlaklar bilan yo‘qotilish mexanizmlari, jumladan, erigan va mexanik shakllari tahlil qilinadi. Tadqiqot natijalariga ko‘ra, yo‘qotishlarning asosiy qismi misning shlakdagi yuqori oksidlovchi potentsialga ega muhitda erib ketishi bilan bog‘liq. Magnetit miqdorining oshishi misning eritmadagi eruvchanligini kuchaytiradi hamda shlak–shteyn fazalari orasidagi fazaviy ajralishni yomonlashtiradi. Shteyndagi mis miqdori, shlak tarkibi, sulfidlar darajasi va tizimning fizik-kimyoviy xususiyatlari mis yo‘qotilishiga sezilarli ta‘sir ko‘rsatadi. Shteyn tomchilarining dispersiyalanishi va koalesensiyasi jarayonlari, shuningdek, magnitning roliga alohida e‘tibor qaratilgan. Mis yo‘qotilishini kamaytirish uchun shlak tarkibini va texnologik parametrlarni optimallashtirish bo‘yicha tavsiyalar berilgan.

KALIT SO‘ZLAR kislorod-mash’ala eritish, shlak, mis yo‘qotilishi, mexanik yo‘qotishlar, erigan yo‘qotishlar, magnetit, fazalararo taranglik.

STUDY OF THE MAIN FACTORS AFFECTING COPPER LOSSES WITH SLAGS IN OXYGEN SMELTING PROCESSES

Mukhametdzhanova Sh.A., Matkarimov S.T., Nosirkhodzhaev S.K., Ochildiv K.T.,
Sainazarov A.M.

*Tashkent State Technical University, Almalyk Mining and Metallurgical Complex JSC
Tashkent, Almalyk, Uzbekistan*

ABSTRACT This article examines the mechanisms of copper losses with slags during oxygen-fuel smelting, focusing on both dissolved and mechanical forms. The study reveals that the majority of losses result from copper dissolving into the slag due to its high oxidative potential, strongly influenced by elevated magnetite content. Increased magnetite not only enhances copper solubility but also impairs phase separation between slag and matte. Factors such as copper content in matte, slag composition, sulfur levels, and the physicochemical properties of the system significantly affect copper loss. Particular attention is paid to the dispersion and coalescence of matte droplets and the role of magnetite in stabilizing sulfide suspensions. Recommendations are provided for minimizing copper losses through slag composition optimization and technological parameter adjustment.

KEYWORDS oxygen-fuel smelting, slag, copper losses, mechanical losses, dissolved losses, magnetite, interfacial tension

Библиографический список

1. Matkarimov S. T., Berdiyarov B. T., Mukhametjanova Sh. A. Understanding the possibility of obtaining iron-bearing alloys from copper slags. *Tsvetnye Metally*. 2023. No. 9. pp. 31–2. Mukhamedzhanova Shoir, Matkarimov Sokhibjon Development of resource-saving technology for copper production at “Almalyk MMC” JSC, E3S Web of Conferences 525, 04001 (2024) GEOTECH-2024 DOI 10.1051/e3sconf/202452504001

3. Ismailov, J., Berdiyarov, B., Nosirkhujayev, S., Ochildiyev, K., Nuraliyev, O. Possibilities for improving the technology of roasting zinc concentrates E3S Web of Conferences, 2024, 525, 040033. наша статья
4. *Металлургия тяжелых цветных металлов [Электронный ресурс]: электронное учебное пособие / Н. В. Марченко, Е. П. Вершинина, Э. М. Гильдебрандт. – Электронные данные (6 Мб). – Красноярск: ИПК СФУ, 2009.*
5. Mark E. Schlesinger; Kathrun C. Sole; William G. Davenport; Gerardo R.F. Alvear Flores. Extractive Metallurgy of Copper, Hardback ISBN: 9780128218754, 6th Edition – December 2, 2021
6. H. Jalkanen, J. Vehvilainen, and J. Poijarvi: Scand. J. Metall., 2003, vol. 32, pp. 65–70.
7. R.H. Davies, A.T. Dinsdale, J.A. Gisby, J.A.J. Robinson, and S.M. Martin: CALPHAD, 2002, vol. 26, pp. 229–71
8. The International Centre for Diffraction Data: PDF-2 Database, Release 2014. <http://www.icdd.com/products/pdf2.htm>, 2014. Accessed 16 Nov 2015.

Information about authors:

Muxametjanova Shoira Abdusamatovna	- PhD, Associate professor of the department of Metallurgy; Tashkent State Technical University, 100095, Tashkent, University Str., 2, Republic of Uzbekistan ORCID: https://orcid.org/0000-0002-6184-6443 shoira.muhamet@gmail.com
Matkarimov Sohijjon Turdalievich	DSc, professor of the department of Metallurgy; Tashkent State Technical University, 100095, Tashkent, University Str., 2, Republic of Uzbekistan ORCID: https://orcid.org/0000-0003-2393-6576 , e-mail: sohibtm@gmail.com
Nosirxo'jayev Sardor Qodirjon o'g'li	- Head of the department of Metallurgy, PhD, Associate professor; Tashkent State Technical University, 100095, Tashkent, University Str., 2, Republic of Uzbekistan ORCID: 0000-0003-1651-5634 , sardornosirxojayev77@gmail.com
Ochildiyev Qahramon Turdalievich	- PhD, Associate professor of the department of Metallurgy; Tashkent State Technical University, 100095, Tashkent, University Str., 2, Republic of Uzbekistan https://orcid.org/0000-0002-9891-7508 , qahramonochildiyev@gmail.com
Saynazarov Abdukahhar Matibragimovich	Head of the Technological Department, Central Office, Almalyk Mining and Metallurgical Complex JSC, Tashkent A. Temur Str., Republic of Uzbekistan e-mail: a.saynazarov@agmk.uz

ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ БУРОВЗРЫВНЫХ РАБОТ НА НИЖНИХ ГОРИЗОНТАХ КАРЬЕРОВ С УЧЕТОМ ТЕХНИКО-ГЕОЛОГИЧЕСКИХ И ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ

Ш.А.Очилов

Университет геологических наук, Ташкент, Узбекистан

АННОТАЦИЯ В статье рассмотрены ключевые факторы, определяющие выбор бурового оборудования и организацию буровзрывных работ (БВР) на нижних горизонтах карьеров. Представлена методика расчета производительности буровых станков с учетом геомеханических свойств массива, степени износа инструмента и энергетических характеристик бурения. Предложена система расчетов параметров скважин и зарядов с учетом удельной энергоёмкости разрушения, а также взаимосвязь между технологическим циклом бурения и организацией работы экскавационного оборудования. Разработаны рекомендации по рациональному определению числа буровых станков, их резервированию и оптимизации взаимодействия в технологической цепи.

Получено: 14.07.2025
 Пересмотрено: 19.07.2025
 Пересмотрено: 03.08.2025
 Опубликовано: 10.10.2025

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА карьер, уступ, бурение, буровой станок, скорость бурения, производительность, горные породы, энергоёмкость бурения, шарошечное бурение, буровзрывные работы, трещиноватость, плотность, обводненность, термические напряжения.

Введение При выборе типа бурового станка основное внимание уделяется таким факторам, как прочность горных пород, наличие трещин, уровень обводненности и требуемый диаметр скважины. Эффективность работы бурового

станка в значительной степени определяется характеристиками разбуриваемой породы, состоянием и износом бурового инструмента, а также условиями выполнения бурения и уровнем организации технологического процесса. Дополнительно следует учитывать геологические особенности участка, воздействие климатических факторов на производительность, а также возможные сложности, возникающие при бурении в экстремальных условиях, например при повышенных температурах или давлениях.

В связи с изменчивостью свойств горных пород и износом бурового инструмента, для анализа эффективности бурения применяют показатель средней скорости, рассчитываемый на основе паспортных данных бурового станка и результатов хронометражных наблюдений. Этот подход позволяет учитывать реальные условия работы и корректировать параметры бурения в зависимости от специфики массива, состояния инструмента и внешних факторов. Для более точной оценки также рекомендуется периодически проводить мониторинг состояния оборудования и анализировать эффективность работы в ходе выполнения буровых операций.

Методы исследования

Сменная производительность (м/смену) рассчитывается с учетом ряда факторов, таких как скорость бурения, время, затраченное на замену рабочего инструмента, продолжительность спуско-подъемных операций, а также время, необходимое для перемещения бурового станка между скважинами и его последующую установку [1]. Этот расчет позволяет точно определить эффективность работы бурового оборудования за смену, учитывая все технологические процессы, которые влияют на общую производительность:

$$Q_{см} = P_{в} \cdot T_{см} \cdot k_{в} \cdot k_{и}, \quad (1)$$

где $P_{в}$ – техническая производительность бурового станка, м/ч согласно паспортной характеристике;

$T_{см}$ – продолжительность смены, ч;

$k_{в}$ – коэффициент, учитывающий вспомогательные операции ($k_{в}=0,15 \div 0,20$);

$k_{и}$ – коэффициент использования станка в течение смены ($k_{и}=0,5 \div 0,75$).

Число буровых станков можно определять как для всего карьера, так и для каждого экскаватора отдельно. Однако более эффективным является выбор последнего подхода, так как производительность всего технологического потока в значительной степени зависит от работы выемочно-погрузочной машины. Для обеспечения её бесперебойной работы важно точно согласовывать действия буровых станков с процессом работы экскаватора. Особенно это имеет значение на крупных карьерах, где расчет и подбор числа буровых станков для каждого

экскаватора позволяют более точно учитывать геологические и физико-механические свойства массива, который разрабатывает экскаватор. Такой подход способствует не только улучшению координации между оборудованием, но и повышению эффективности работы всей технологической цепочки.

Необходимое число буровых станков в целом для карьера может быть определено по формуле [2]:

$$N = \frac{\Pi \cdot k}{Q_{см} \cdot n_{см} \cdot n_{год} \cdot j}, \quad (2)$$

где Π – производительность карьера по горной массе, м³/год;

k – коэффициент резерва станков ($k=1,2 \div 1,25$);

$Q_{см}$ – производительность бурового станка, м/смену;

$n_{см}$ – число смен работы станков в сутки;

$n_{год}$ – число рабочих дней бурового станка в году;

j – выход горной массы с 1 м скважины, м³/м;

$$j = \frac{[W+b(n-1)]ha}{l_{скв} \cdot n}, \quad (3)$$

где a, b – расстояние соответственно между скважинами в ряду и между рядами, м;

h – высота уступа, м;

W – линия сопротивления по подошве, м;

n – число рядов скважин;

$l_{скв}$ – глубина скважины, м.

Необходимое количество буровых станков для одной выемочно-погрузочной машины рассчитывается, принимая во внимание месячную производительность экскаватора и количество рабочих дней бурового станка в месяц. В данном случае коэффициент резерва рекомендуется устанавливать в пределах от $k = 1,0$ до $1,15$, чтобы обеспечить оптимальную работу и учитывать возможные внеплановые простои или другие непредвиденные обстоятельства.

В формуле (1) скорость бурения является параметром, который сложно точно сопоставить с физико-механическими свойствами пород конкретного месторождения. В связи с этим для оценки производительности бурового станка целесообразно использовать энергоёмкость бурения и мощность привода вращателя. При предположении, что привод вращателя функционирует в номинальном режиме, техническую производительность станка можно рассчитать с помощью следующей формулы [3]:

$$Q_{ст.ч} = \frac{N_{вр} \cdot K_{з.дв}}{F_{б}}, \quad (4)$$

где $Q_{ст.ч}$ – техническая производительность бурового станка, м/ч;

$N_{вр}$ – мощность привода вращателя, кВт;

$F_{б}$ – удельные энергозатраты на бурение скважин, кВт.ч/м;

$K_{з.дв}$ – коэффициент загрузки двигателя вращателя, $K_{з.дв} = 0,7 \div 0,8$.

Энергозатраты на бурение скважин диаметром $D=0,25$ м с использованием шарошечного станка СБШ-250МН рассчитываются с помощью следующей формулы

$$F_6 = 0,6e^{0,017\sigma_{сж}}, \quad (5)$$

где $\sigma_{сж}$ – предел прочности пород на сжатие, МПа;

e – основание натурального логарифма ($e=2,73$).

При изменении диаметра скважины удельные энергозатраты изменяются пропорционально квадрату диаметра скважины:

$$\frac{F_6}{F_{6i}} = \frac{D^2}{D_i^2}; \text{ тогда } F_{6i} = \frac{F_6 \cdot D_i^2}{D^2}, \quad (6)$$

где F_{6i} – удельные энергозатраты на бурение скважин i -го диаметра, кВт.ч/м;

D – i -й диаметр скважины, м.

Подставив известные значения в формулу (4) и произведя необходимые преобразования, мы получаем:

$$Q_{ст.ч} = \frac{0,1N_{вр} \cdot K_{з.дв}}{e^{0,017\sigma_{сж}} \cdot D_i^2}, \quad (7)$$

Формула (7) применима при бурении скважин диаметром $D_i=0,16 \div 0,32$ м с использованием шарошечных станков типа СБШ в породах с прочностью на сжатие $\sigma_{сж} = 50-200$ МПа.

Эксплуатационную производительность бурового станка (выработку) $Q_{ст.см}$ (м/смену) можно рассчитать с использованием следующей формулы [4]

$$Q_{ст.см} = K_{и.ст} \cdot T_{см} \cdot Q_{ст.ч} = \frac{0,1K_{и.ст} \cdot T_{см} \cdot N_{вр} \cdot K_{з.дв}}{e^{0,017\sigma_{сж}} \cdot D_i^2}, \quad (8)$$

где $K_{и.ст}$ – коэффициент использования бурового станка в течение смены, $K_{и.ст} = 0,5 \div 0,7$;

$T_{см}$ – продолжительность смены, ч.

Диаметр скважины определяется по формуле [3]:

$$d = 28H \sqrt{\frac{K}{\Delta}}, \text{ мм} \quad (9)$$

где K – расчетный удельный расход ВВ, кг/м³.

Величина СПП определяется по формуле:

$$W = \sqrt{\frac{P}{K}}, \text{ м} \quad (10)$$

где P – вместимость 1 м скважины, кг.

Если известен фактический удельный расход ВВ q на разрушение 1 м³ породы в уступе при нормальных условиях рыхления, то W можно вычислить по следующей формуле:

$$W = 0,9 \sqrt{\frac{P}{q}}, \text{ м.} \quad (11)$$

Величина СПП для наклонных скважинных зарядов определяется по формуле:

$$W_H = \frac{1}{\sin \alpha} \sqrt{\frac{P}{K}} \text{ или } W_H = \frac{0,9}{\sin \alpha} \sqrt{\frac{P}{q}}, \text{ м.} \quad (12)$$

Величина перебура определяется по формулам:

$$l_{пер} = 0,5KW \text{ или } l_{пер} = (10 \div 15)d, \text{ м.} \quad (13)$$

Длина скважины определяется по формуле:

$$l_{скв} = H + l_{пер}, \text{ м.} \quad (14)$$

Длина наклонных скважин вычисляется по формуле:

$$l_{скв} = \frac{H}{\sin \alpha} + l_{пер}, \text{ м.} \quad (15)$$

Определяется расстояние между зарядами в ряду по формулам:

$$a = mW \text{ или } a = \frac{Q}{qWH}, \text{ м.} \quad (16)$$

где $m=0,8 \div 1,4$.

Величина СПП с учетом взаимодействия зарядов равна:

$$W_{вз} = W(1,6 - 0,5m), \text{ м.} \quad (17)$$

Вес заряда определяют по формуле:

$$Q = qWaN, \text{ кг.} \quad (18)$$

Заключение

В результате проведенного анализа факторов, влияющих на выбор и эффективность работы буровых станков, подтверждена важность комплексного подхода к оценке бурового процесса. Основными параметрами, определяющими производительность оборудования, являются прочность горных пород, геологические особенности участка, состояние и износ бурового инструмента, а также организационные и технологические условия выполнения работ. Учет влияния климатических и экстремальных условий бурения позволяет повысить надежность и стабильность производственного процесса.

Разработанные и применяемые методики расчета сменной производительности бурового станка с учетом всех вспомогательных операций и коэффициентов использования обеспечивают более точное планирование и оптимизацию работы оборудования. Представленные формулы, основанные на энергоёмкости бурения и мощности привода вращателя, позволяют объективно оценивать технические возможности станков в зависимости от диаметра и глубины скважин, а также физико-механических характеристик пород.

Особое внимание уделяется координации работы буровых станков с выемочно-погрузочной техникой, что является ключевым фактором повышения эффективности всего технологического процесса разработки карьера. Выбор количества буровых станков по каждому экскаватору с учетом геологических условий и параметров массива способствует снижению простоев и оптимизации затрат.

Таким образом, комплексный подход к расчету и анализу производительности бурового оборудования, основанный на реальных данных и современных методах

мониторинга, позволяет существенно повысить эффективность горных работ и обеспечить устойчивое развитие добывающих предприятий.

ТЕХНИК-GEOLOGIK VA ENERGETIK PARAMETRLARNI HISOBGA OLGAN HOLDA KARYERLARNING QUYI GORIZONTLARIDA BURG‘ILASH-PORTLATISH ISHLARI SAMARADORLIGINI OSHIRISH

SH.A. OCHILOV

Geologiya fanlari universiteti, Toshkent sh., O‘zbekiston

ANNOTATSIYA

Kelib tushgan:
14.07.2025
Ko‘rib chiqilgan:
19.07.2025
Qabul qilingan:
03.08.2025
Chop etilgan:
10.10.2025

Maqolada burg‘ilash uskunalari tanlash va karyerlarning quyi gorizontlaridagi burg‘ilash-portlatish ishlarini (BPI) tashkil etishni belgilovchi asosiy omillar ko‘rib chiqilgan. Massivning geomexanik xossalari, asboblarning eskirish darajasini va burg‘ilashning energetik xususiyatlarini hisobga olgan holda burg‘ilash dastgohlarining unumdorligini hisoblash metodikasi keltirilgan. Skvajinalar va zaryadlarning parametrlarini hisoblash tizimi parchalanishning o‘ziga xos energiya intensivligini, shuningdek, burg‘ilashning texnologik sikli va qazish uskunalari tashkil etish o‘rtasidagi bog‘liqlikni hisobga olgan holda taklif etilgan. Burg‘ilash dastgohlari sonini ratsional aniqlash, ularni zahiraga qo‘yish va texnologik zanjirdagi o‘zaro ta’sirni optimallashtirish bo‘yicha tavsiyalar ishlab chiqilgan.

KALIT SO‘ZLAR

karyer, pog‘ona, burg‘ilash, burg‘ilash dastgohi, burg‘ilash tezligi, ish unumdorligi, tog‘ jinslari, burg‘ilashning energiya intensivligi, sharoshkali burg‘ilash, burg‘ilash-portlatish ishlari, darzdorlik, zichlik, suvlanganlik, termik kuchlanish.

INCREASING THE EFFICIENCY OF DRILLING AND BLASTING OPERATIONS AT THE LOWER LEVEL OF QUARRIES TAKING INTO ACCOUNT TECHNICAL, GEOLOGICAL AND ENERGY PARAMETERS

Sh.A. Ochilov

University of Geological Sciences, Tashkent, Uzbekistan

ABSTRACT

Received:
14.07.2025
Revised:
19.07.2025
Accepted:
03.08.2025
Published:
10.10.2025

The article considers the key factors determining the choice of drilling equipment and the organization of drilling and blasting operations (DBO) at the lower levels of quarries. A methodology for calculating the productivity of drilling rigs is presented, taking into account the geomechanical properties of the massif, the degree of tool wear and energy characteristics of drilling. A system for calculating the parameters of wells and charges is proposed, taking into account the specific energy intensity of destruction, as well as the relationship between the technological cycle of drilling and the organization of excavation equipment. Recommendations are developed for the rational determination of the number of drilling rigs, their reservation and optimization of interaction in the technological chain.

KEYWORDS

quarry, bench, drilling, drilling rig, drilling speed, productivity, rocks, drilling energy intensity, roller drilling, drilling and blasting operations, fracturing, density, water content, thermal stresses.

Библиографический список

1. Иванов С.А. Технология буровзрывных работ. – М.: Недра, 2015. – С. 68.
2. Петров В.Г. Производственные расчеты при открытых горных работах. – Екатеринбург: УрФУ, 2018. – С. 69–71.
3. Смирнов А.И. Горные машины: буровое оборудование. – М.: Горная книга, 2019. – С. 114–115.
4. Норов Ю.Д., Шеметов П.А. Новые технологии и безопасности при ведении взрывных работ. Курс лекций.– Навои, НГТИ, 2007. – 200 с.

Information about authors:

Ochilov Shuhratulla - Head of the Department of Geological Exploration Techniques and Technology, DSc, Associate Professor, University of Geological Sciences, 100164, Tashkent, Mirzo Ulugbek district, Olimlar Str., 64, Republic of Uzbekistan
ORCID: 0000-0002-5611-482X e-mail: o.shuhtrat@mail.ru
